

Др Милица Вучковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.247:347.131.4(497.11)
347.234:556(497.11)
349.6(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19599730

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА СВОЈИНЕ НА ВОДНОМ БЛАГУ И РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ ВОДЕ У СУСЕДСКИМ ОДНОСИМА

Предмет овог истраживања је однос јавноправне и приватноправне регулативе коришћења воде и водних добара у праву Републике Србије. Његова полазна тачка су институти римског права обухваћени појмом тзв. „приватног права на воду“, који су примењивани у регулацији приватних права поводом коришћења воде и извора воде. Појам приватног права на воду делује као историјски куриозитет када се посматра у светлу савремених ограничења права својине на водном благу, али је неспорно да су ова приватна права представљала важну вредност у имовини власника земљишта. Оно што тему чини актуелном, упркос почетној привидној анахроности, јесте судар савремених тенденција у развоју људских права, подстакнутих еколошким проблемима, и приватног права, чији је покретач одувек био економски интерес. У упоредном праву, права поводом вода распирују бројне теоријске расправе, које ангажују и законодавство и судску праксу у стална стремљења да их разумеју и приступе им на правичан и практичан начин. Нарочито је вредна пажње чињеница да у модерним правним системима егзистира мноштво различитих својинских режима поводом вода и водних добара. То је још један аргумент у прилог значаја истраживања на тему ограничења права својине на водном благу и регулација употребе воде у суседским односима.

Кључне речи: право на воду, суседско право, еколошко право, приватна права поводом воде.

* milica@prafak.ni.ac.rs

Milica Vučković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Restrictions On Property Rights to Water Resources and Regulation of Water Use in Neighborhood Relations

The subject matter of this research is the relationship between public and private law regulations on the use of water and water resources in the law of the Republic of Serbia. The starting point are the Roman law institutes embodied in the concept of the so-called "private water rights", which were applied in regulating private rights regarding the use of water and water sources. The concept of private right to water seems like a historical curiosity when viewed in light of modern restrictions on property rights to water resources, but it is undeniable that these private rights represented an important value in the property of landowners. What makes the topic relevant, despite its initial apparent anachronism, is the collision of modern tendencies in the development of human rights, prompted by environmental problems, and private law, whose driving force has always been economic interest. In comparative law, water rights have sparked numerous theoretical debates, engaging both legislation and case law in a constant quest to understand and approach them in a fair and practical manner. In contemporary legal systems, it is noteworthy that there are a multitude of different property regimes for water and water resources. This is another argument in favor of the importance of research on the topic of restrictions on property rights to water resources and the regulation of water use in neighborhood relations.

Keywords: right to water, neighborly law, environmental law, private rights regarding water.